

A FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO SÉCULO XX

*Renan Springer de Freitas**

OLIVA, Alberto. *Filosofia da ciência*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2003. 75 p.

Ao professor Alberto Oliva foi confiada a tarefa hercúlea de cobrir, em 70 páginas, as discussões que marcaram a filosofia da ciência do século XX. Missão cumprida? Sim. *Filosofia da Ciência* cobre temas como a análise semiótica da linguagem científica, o debate “internalismo *versus* externalismo” na história da ciência, a dicotomia contexto da descoberta/contexto da justificação, as concepções verificacionista e falsificacionista de cientificidade, o comunitarismo epistemológico de Thomas Kuhn, a natureza das explicações científicas, o problema da indução, a naturalização da epistemologia e as relações entre as ciências naturais e sociais. Meu objetivo nesta resenha, que deverá ter uma réplica, é proporcionar ao Autor uma oportunidade para se estender um pouco mais sobre algumas das idéias que, por uma questão de espaço, ele não pode desenvolver no livro.

Início pela seguinte afirmação:

De Platão a Bertrand Russel tem prevalecido a definição de conhecimento como crença verdadeira justificada. No extremo oposto, alguns autores chegaram a conceber conhecimento como crença social legitimada (Oliva, 2003, p. 10).

Esta afirmação merece um desenvolvimento que o livro não pôde dar. Seriam estas as únicas concepções de conhecimento à nossa disposição? De minha parte, penso que há pelo menos mais uma possibilidade. Refiro-me à proposta fregiana-popperiana de que conhecimento nada tem a ver com crença, nem muito menos com a necessidade de justificar crenças, mas, sim, com a possibilidade de criticar proposições. Ao se dedicar ao pensamento popperiano, nas páginas 27 a 31 do livro, Oliva parece estar apontando para esta possibilidade. Gostaria de saber como ele próprio se coloca diante das duas posições que menciona. Não fica esclarecido, também, se Kuhn, a quem Oliva dedica

* Professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. *E-mail*: springer@dedalus.lcc.ufmg.br

sete páginas (p. 32-38), seria um representante da visão do conhecimento como “crença social legitimada”.

Um pouco adiante, na página 13, Oliva distingue os níveis sintático, semântico e pragmático da linguagem. Em conexão com esta distinção, ele critica o chamado “programa forte” em sociologia do conhecimento, como também a perspectiva “externalista” da história da ciência, por procurarem “desenvolver uma abordagem na qual o sintático-semântico e o pragmático apareçam como indistinguíveis na formação da chamada racionalidade científica” (p. 15). Concordo com a sugestão de Oliva de que tornar estes níveis indistinguíveis acabaria por tornar a ciência um empreendimento cognitivo como qualquer outro. Partilho, também, da aversão que ele exhibe em relação a tal concepção “pragmática” da racionalidade científica. Entretanto, há, no livro, uma afirmação que compromete toda esta importante reflexão sobre a importância de manter os níveis sintático e semântico afastados do nível pragmático. Refiro-me à seguinte afirmação:

Na ciência, uma teoria só sobrevive, só é aceita, enquanto não surge alguma evidência empírica capaz de desmentir-la ou uma outra teoria capaz de vantajosamente substituí-la. A longevidade em ciência indica apenas que determinadas teorias têm demonstrado inequívoca capacidade de superar testes (Oliva, 2003, p. 9).

Não posso concordar com tão exacerbado otimismo! É tal otimismo, diga-se de passagem, que tem permitido que prosperem o “sociologismo”, o relativismo, ou mesmo o “pragmatismo”, a que Oliva tem tão justificada aversão. Teria a filosofia da ciência alguma coisa a dizer sobre a aceitação de teorias? Receio que não. Eu aconselharia a deixar este tema para quem é do ramo: os sociólogos, historiadores ou psicólogos. Para Oliva, uma teoria “sobrevive” se é aceita. Esta é uma definição pragmática de sobrevivência. Ora, os sociólogos não terão dificuldade em mostrar que o fato de uma determinada teoria ser aceita pode estar relacionado muito mais com as características sociais das comunidades nas quais elas são produzidas e difundidas do que com a capacidade que elas exibem de superar testes – mesmo porque a própria definição do que conta como “superar um teste” não deixa de ser, sobretudo, um objeto de investigação sociológica. O que restaria, então, para a filosofia da ciência? Temo dizer que restaria a parte do leão. Para tanto, bastaria a ela abandonar a concepção pragmática de “sobrevivência” em favor de uma concepção sintático-semântica. Nesta nova concepção, uma teoria “sobrevive” não no sentido de ser aceita, mas no mesmo sentido em que, por exemplo, os dinossauros sobrevivem: não há mais nenhum dinossauro no

planeta, mas eles deixaram descendentes, modificados: os pássaros. Da mesma forma, se uma teoria “sobrevive” ou não, não é uma questão de saber se há ou não pessoas que ainda acreditam em sua validade, mas de investigar se ela deixou ou não descendentes (isto é, problemas e outras teorias), ainda que modificados. Esta linha de investigação é a “parte do leão” a que me referi anteriormente.

Até aqui sugeri que, ao explicar a longevidade de uma teoria em termos de sua capacidade de “superar testes empíricos”, Oliva abriu a guarda para um golpe decisivo da perspectiva sociológico-pragmática à qual ele quis se contrapor. Quero, então, sugerir um contra-golpe. Penso que é um erro buscar, na filosofia da ciência, uma resposta para a pergunta: “o que torna uma teoria longa?”. Mas penso, também, que esta é uma pergunta irrelevante, porque a contribuição de uma teoria para a feição que um corpo científico de conhecimento vem a assumir nada tem a ver com sua longevidade, mas, sim, com os problemas que ela levanta e com o fato de ela abrir ou não caminho para teorias mais abrangentes. Ocorre-me, em conexão com isto, a afirmação de Einstein, que Popper tanto gostava de citar, de que não pode haver melhor destino para uma teoria do que abrir caminho para uma teoria mais abrangente no interior da qual ela possa viver como um caso especial. Se Einstein não mantivesse os níveis sintático e semântico separados do nível pragmático ele diria que não pode haver melhor destino para uma teoria do que ser aceita pelo maior número de pessoas e pelo máximo de tempo possível! Na perspectiva sintático-semântica, a questão pragmática de saber se teorias são ou não aceitas e por quanto tempo é irrelevante. É exatamente isto que, a meu ver, torna infrutífero o esforço, peculiar à chamada sociologia forte do conhecimento, de incorporar o nível pragmático da linguagem aos níveis sintático e semântico. Assim, embora tenha gostado da tese de Oliva de que a racionalidade científica prescinde de considerações pragmáticas, penso que ele próprio não a levou suficientemente a sério.

Se Oliva, por um lado, atribuiu (ainda que involuntariamente) à filosofia da ciência uma tarefa que, na minha opinião, não compete a ela, por outro, na página 15, ele a destituiu, sem mais, de uma tarefa que talvez lhe seja pertinente. Passo-lhe a palavra:

Cabe, no entanto, ter presente que dar atenção aos *ways of discovery*, à problemática de como as variáveis contextuais contribuíram para o advento de determinada teoria, não é tarefa da filosofia da ciência.

Oliva deve estar ciente de estar fustigando uma casa de marimbondos. Aprendi com nosso colega Paulo Abrantes que a filosofia da ciência tem

crescentemente se ocupado de tais “variáveis contextuais”. Talvez Oliva devesse se estender mais sobre isto.

Na página 39, Oliva faz uma afirmação extremamente temerária. Reproduzo-a prontamente:

Como todo conhecimento envolve a formação de um output (explicação) a partir de um input (fatos), a questão decisiva é saber como ocorre a transição da entrada para a saída e se ela é passível de justificação.

Ora, esta é uma visão empirista do conhecimento, a qual Oliva explicitamente rejeita nas páginas 42 a 47 do livro. Não sei bem o que esta frase está fazendo no livro. Por outro lado, aquilo que Oliva chama de “a questão decisiva” refere-se a um projeto muito particular, o projeto quineano de naturalização da epistemologia. Um leitor desavisado pode pensar que para Oliva o projeto naturalista de Quine é inteiramente responsável pela “questão decisiva” da filosofia da ciência. Será isto mesmo o que Oliva pretende dizer?

Para finalizar quero expor uma dúvida. Das 70 páginas, Oliva dedicou quase dez (as páginas 60 a 69) a uma discussão sobre as similaridades e diferenças entre as ciências sociais e naturais. Pareceu-me um espaço excessivo (um sétimo do livro) e, talvez, não muito bem aproveitado. Oliva fala genericamente em um “individualismo atomista” em oposição a um “holismo substancializador”, cujos resultados são “pífios”, como também de uma “posição intermediária, que reivindica a existência de propriedades emergentes” (p. 62). Falar de tudo isto sem dar nome aos bois parece-me infrutífero. Quem são os representantes deste “holismo substancializador” cujos resultados são “pífios”? Acho improvável que Oliva tenha em mente autores como Marx ou Durkheim. Quem são os cientistas sociais representantes desta alegada “posição intermediária”? Que resultados mais auspiciosos, se comparados aos dos outros dois grupos, os representantes desta posição obtiveram? Por outro lado, gostaria de matizar a visão de Oliva de que o fato de as ciências sociais lidarem com significados, com objetos de investigação que “se parecem com um texto a desafiar o entendimento”, as tornam pouco suscetíveis de ser submetidas “ao crivo das concepções verificacionista e refutacionista de cientificidade” (p. 68). Isto me parece apenas parcialmente verdadeiro. De fato, a chamada antropologia interpretativa de Clifford Geertz tem se ancorado no argumento de que trata a cultura como um texto para se subtrair ao crivo da refutação. Mas não há, em princípio, incompatibilidade entre adotar uma visão interpretativa e submeter-se a tal crivo. Até onde sei, não há uma única tese substantiva de Max Weber, o pai fundador da sociologia compreensiva (ou interpretativa), que não se preste à refutação nos moldes popperianos.